

PEGANUM GARMALA ÓSIMLIGINIŃ DÁRILIK QÁSIYETLERI HÁM QOLLANILIWI

Sultamuratova Miyrigül Baymuratovna

Taxiatash Kasip- òner mektebi Biologiya pàni Ùlken oqitiwshisi

Házirgi waqıtta jáhán kóleminde insan salamatlıǵına qáwip salatuǵın kesellik túrleriniń artıp barıwı ósimlik shiyki onimleri tiykarında alınatuǵın tábiyy preparatlarga bolǵan mútajliktiń jıldan-jılǵa asıwına alıp kelip, qımbat bahalı dárilik ósimliklerniń biologiyalıq túr-túrligin saqlaw hám dárilik ósimliklerdi awıl xojalıǵında jetistiriw agrotexnikasin úyreniw processlerin jetilistiriwge bólek itibar qaratılıp atır. Ásirese, kóplegen dárilik ósimlikler shiyki onimleriniń jetispewshiligi perspektivalı dárilik ósimlik túrlerdi tańlaw hám olardı jetistiriwniń uyqas agrotexnikalıq ilajların islep shigiwda jergilikli farmasevtika sanaatın rawajlandırıw zárúrli orın iyelep atır. Sonday-aq, regionniń keskin kontinental sharayatlarına uyqas keliwshi dárilik ósimlik túrlerin kóbeytiw máseleleri bólek aktuallıq kásip etpekte.

Dúnyada tábiyy dárilik preparatlar alınatuǵın ósimlik resursları jaǵdayın bahalaw hám olar tarqalǵan perspektivalı ayaqlardı anıqlawǵa bólek itibar qaratılıp atap aytqanda, zamanagóy medicina hám xalıq shıpakerlik kásibinde qollanılatuǵın ósimlik túrlerin inventarizatsiyalaw, qımbatbaha hám farmasevtikada mútajligi joqarı túrleri tiykarında dárilik preparatlar jaratıw, perspektivalı túrlerin uyqas agroiqlim ayaqlarında jetistiriw ilajları islep shigiwǵa baǵıshlangan keń kóleimli ilimiy izertlew jumısları alıp barılmaqta.

Peganum garmala L.-Ádiraspan –Nitrariaceae semeystvosınıń kóp jıllıq shóp ósimligi, kúshli ózine táń iyiske iye,biyikligi 25-60sm ge jetip, japıraqları tilkimleńen boladı. Tamırı kóp baslı, aǵashlangan, qalıń (diametri 3-5 sm),topıraqqa 5m ge shekem shuqırılıqqa kirip baradı. Paqalları shaqalangán, tıǵız japıraqlı. Japıraqları izbe-iz jaylasqan, uzınlıǵı 4-5sm,eni 5-6sm, Ádiraspanlar tuqımlasına jatadı. Ol may-iyun aylarında gúlleydi. Gúlleri kóp sanlı, iri, aq reńli boladı. Miywesi shar formasında, diametri 0,6-1sm, ishi tuqımǵa tolıp turadı. May-iyun aylarında gúlleydi, miywesi iyul-avgust aylarında pisedi.

Ádiraspan Qaraqalpaqstanda keń tarqalǵan, hámme jerde ósedi, shólde,shópik dalalarda, paydalanbay jatqan otaqlı jerlerde, qumlı taslaqlı hám jabayı shóplerdiń arasında ósedi. Qaraqalpaqstan aymaǵında ádiraspannıń bir túri *Peganum garmala* L. ósedi. Ádiraspannıń hámme bólimleri hám tuxımı alkaloidlarǵa bay. Ósimlik tamırında 1,7-3,3% ke shekem, paqalında 0,23-3,57% ke, japıraǵında 1,07-4,96%, gúlinde 2,82% hám tuxımında 2,38-6,60% ke shekem alkaloidlar bar ekenligi keltirilgen bolıp, olar jıyındısınan garmolin, peganel, dezoksipeganin sıyaqlı zatlar ajratıp alınǵan. Ádiraspan alkaloidları tegis hám kóldeneń-tarǵıl (sonıń ishinde júrek) muskullarına tınıshlandırıwshı tásir etedi. Garmin psixomatik tásirge iye, eyforiya, vizual gallyusinaciyalar, autometamorfopsiya hám optik vestibulyar hádiyselerdi (deneniń bosawı hám tebireniwdi seziwi; átiraptaǵı nárselerdiń shayqalıwı) keltirip shıǵaradı. Ósimlik quramındaǵı garmin bas miy qabıǵınıń háreketleniw orayların (kamfara sıyaqlı) hám oraylıq nerv sistemasın qozǵatadı, qan basımın páseytiredi, dem alıwdı tezlestired, ishek, júrek muskulların bosastıradı hám periferik tamırlardı keńeytiredi. Biraq úlken dozalarda bul tutqanaqtı keltirip shıǵarıwı múmkin. Alkaloid peganin (peganin gidroxloridi) antixolinesteraza zatı sıpatında tásirge iye, isheklerdiń tegis muskulların stimullastıradı, ót ajralıp shıǵıwın kóbeyttiredi, bronxospastik tásir kórsetedi, júrekke unamsız inotrop tásir kórsetedi hám júrek júrek tamırlarında qan muǵdarın kemeyttiredi, sonday-aq ish qatıw hám ishek atoniyasın emlewde ish júrgiziwshı nárese sıpatında isletiledi.

Medicinalıq maqsetler ushın kemirek ádiraspan tuxımları, kóbinese ósimlik shóbi isletiledi. Ádiraspannan kelip shıqqan halda, dezoksipeganin gidroxloridi antixolinesteraza qásiyetlerine iye hám miopatiya miasteniyaniń túrli formaların emlewde isletiledi. Ádiraspan tuxımları quramındaǵı garminnen epidemik encefalit, titirewshı falaj hám Parkinson kesellikleriniń qaldıqların emlewde qollanıladı. Házirgi waqıtta ilimiy medicinada ádiraspannan ajratıp alınǵańarmin alkaloidı hám ósimlik tamırınan tayarlanǵan demleme tutqanaq, encefalit, bas miydiń asqınıw aqıbeti-qaltırardı emlewde hámde uyıqlatıwshı dári sıpatında isletiledi.

Abu ali Ibn Sino ádiraspandı nervler shamallowda, buwınlar awırǵanda, dize súyekler qaqsap awırǵanda awırıw qaldırıwshı,segiz kóz nervi ayazlaǵan waqıtta shansıwlardı tınıshlandıratuǵın dári sıpatında isletgen.Bunıń ushın sol awırǵan jerge jer ústki bólimin ezip paydalanıwdı usınǵan.Ádiraspannan kúshli sidik aydawshı sıpatında paydalanǵan.

Xalıq táwipshiliginde ádiraspannıń jer ústki bóliminen tayarlanǵan qaynatpa oraylıq nerv sistemasın qozǵatıwshı, tınıshlandırıwshı, awırıw qaldırıwshı, asqınıwǵa qarsı, stimulallowshı, antigelmintik, antiseptik, terletiwshi hám sidik aydawshı sıpatındaı,bezgek, tutqanaq, uyqısızlıq, shamallow, revmatizm, qıshıma hám basqa teri keselliklerdi emlewde isletiledi.Tuxımınan qaynatpa zıǵır tuxımınıń qaynatpası menen birge dem qısıwı keselliklerin emlewde isletiledi.

Ulıwma qarsı kórsetpeler: Záhárli ósimlik. Japıraqları hám tuxımları eń záhárli esaplanadı. Ádiraspan preparatların qollaw abaylılıq talap etedi. Úlken dozalarda narkotik zat sıyaqlı tásir qıladı: ol tutqanaq hám gallyusinaciyalardı keltirip shıǵaradı, sonday-aq dene temperaturasınıpáseytiredi hám qan basımınıń kóteriliwi menen (tolıq toqtawǵa shekem) baylanıslı muskullardıń tiriliwin hám ıxtıyarsız qısqarıp bosasıwın keltirip shıǵaradı.

Xojalıqta ádiraspannan paydalanıw: Garmolol alkaloidi sebepliósimlikten jarqın qızıl boyaw alınadı.Turkiyada feska-milliy bas kiyimin boyaw ushın isletilgen, sonıń ushın ádiraspan «türk boyawı dep» atalǵan.

1-súwret. Ádiraspan

Juwmaqlap aytqanda sońǵı jılları ádiraspan ósimligine bolǵan talap jıldan jılǵa kóbeyip baratırǵanlıǵın esapqa alsaq, bul ósimliktiń tarqalıw arealíkemeyip baratır, sebebi ádiraspan ósip, jetilisip vegetaciya dáwirin tolıq ótep bolmay atırıp insaniyat tárepinen julıp alınıp atır. Sonıń menen birge hár qıylı sharwa mallarınıń ayaq astında qalıp nabıt bolıp atır. Bul óz gezeginde ádiraspan ósimliginiń joq bolıwına alıp keliwi múmkin.

Ózbekstanniń yarımshól hám shól zonalarında ádiraspan keń tarqalıwı tábiyiy ekologiyalıq faktorlar - topıraq sharayatları hám payda bolǵan ósimlik jámáátleriniń dúzilisine emes, bálki tábiyiy landshafttı antropogen transformaciyasına baylanıslı. Sol munasábet menen bulmanlarda túrden birinshi náwbette, aymaqta artıqsha mallardıń baǵiliwi nátiyjesinde tábiyiy jámáátlerge hádden tıs antropogen basım tásirin kórsetiwshi indikator retinde paydalanıw múmkin.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Шербаев Б.Ш. Флора и растительность Каракалпакии. Нукус «Каракалпакстан» 1988. 70-75с.
2. С.Е.Ережепов Основные и дикорастущие лекарственные растения Каракалпакии и их значение Издательство «Каракалпакстан» 1971. 33-35.
3. В.Үо.Тухтаев, Т.Х.Махкамов, А.А.Тулганов, А.И. Маматкаримов. Дáрилiк hám ozuqobop ósimliklar plantatsiyalarini tashkil etish hám xom ashiyosini tayorlash bóisha Iyóriqnoma Toshkent – 2015. 12-14b.

4. Eshmuratov R.A., Ajiev A.B. Qoraqalpogiston Dárilik ósimliklari Toshkent «Tafakkur avlodi» 2020. 15-35b.
5. Э.Т.Бердиев, Э.Т.Ахмедов Табиий доривор усимликлар Тошкент- 2018
6. С.Т.Ақромов «Усимликлар дунёси ва алкалоидлар» Ўзбекистон фанлар академиясининг нашриёти Тошкент-1961. 5-10b, 25-35b, 40-55b.
7. О.К.Хожиматов, Х.Қ.Хайдаров, Д.Т.Хамраёҳам, Д.А.Имомоҳам, А.Н.Хужанов Ўзбекистон Дáрилík óсимликлар атласи. *Óқув қóллалма* Самарқанд-2021.

